

Divan Edebiyatı Nazım Türleri Üzerine Bibliyografya Çalışması

A Bibliographic Study on the Poetic Genres of Divan Literature

Ruveydanur ÖZDEMİR

ORCID: 0009-0006-7033-6193

DOI:10.5281/zenodo.18010427

ÖZET

Doğuşundan günümüze kadar gerek akademik çalışmalarda gerek günlük yazılarda süreklilik sağlamıştır. 13. yy. Fars edebiyatı ile başlayan bu süreç son dönem de daha yaygın olarak kullanılmıştır. Nihayetinde kullanımın çok çeşitli alanlarda olması ve büyük yer kaplaması konunun detayları ile araştırmasını gerekli hâle getirilmiştir. Bu çalışmanın başlıca amacı divan edebiyatı nazım türlerini genel ifade ile ortaya koymaktır. Bu tema ile birlikte akademik birikimi kapsamlı bir şekilde değerlendirmektir. Araştırmalar 1990-2024 yılları arasında verilen eserler üzerinden yapılmıştır. Bu çalışmalar türlerine göre tasnif edilmiştir. Elde edilen veriler başlıklara ayrılarak; bildiri, makale, kitap, tez ve ansiklopedi maddesi; olarak değerlendirilmiştir. Divan edebiyatı nazım türleri içerisinde tevhid, münâcât, na't, mevlid, hilye, methiye, fahriye, hicviye, mersiye, nazire, tehzil, sâki-nâme, sûr-nâme, lügat, lügaz, muamma, mektup, mahlasname, rahşiye, hicviye gibi nazım türlerini bulunmaktadır. Bu nazım türleri her ne kadar divan edebiyatı alanındaki kişilere hitap ediyor olarak gözükse de aslında her biri kendi içerisinde çok farklı alanlarda kişi ya da kişilerce araştırılmış ve anlatılmıştır. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz; tevhid, Allah'ın varlığını ve birliğini, Allah'tan başka ilah olmadığını anlatan edebî türlerdir. Tevhid kaside, gazel, kıta vb. şekillerde yazılabilmektedirler. Münâcât olarak Allah'a yalvarmak-yakarmak, dua etmek

ABSTRACT

From its inception to the present day, it has maintained continuity both in academic studies and in everyday writings. This process, which began with 13th-century Persian literature, became even more widespread in later periods. Ultimately, the fact that it appears in many different fields and occupies a significant place has made a detailed examination of the subject necessary. The primary aim of this study is to present the poetic genres of Divan literature in general terms and to comprehensively evaluate the academic scholarship on this theme. The research is based on works produced between 1990 and 2024. These studies have been classified according to their types. The collected data have been categorized and evaluated under the following headings: conference papers, articles, books, theses, and encyclopedia entries. Within the poetic genres of Divan literature are the following forms: tevhid (poem on divine unity), münâcât (supplicatory poem), na't (poem in praise of the Prophet), mevlid (nativity poem), hilye (description of the Prophet's virtues and appearance), methiye (panegyric / praise poem), fahriye (self-praise poem), hicviye (satirical poem), mersiye (elegy), nazire (poetic imitation/response), tehzil (parodic imitation), sâki-nâme (cupbearer poem), sûr-nâme (festival chronicle), lügat (glossary/lexicon), lügaz (riddle poem), muamma

anlamlarına gelmektedir. Edebiyatımıza gazel, kaside, mesnevi, muhammes müseddes, kıta beyt gibi konusu Allah'a yakarıř olan řiir türleridir. Na't ise bir řeyi överek anlatmak, övgüyle bahsetmektir. Mevlid; bir kiřinin doęuřu, doęduęu yer ve zaman, bir kimsenin doęuřu münasebeti ile yapılan törenlere denilir. Hicviye denilince ise kiřiyi, toplumu, bir âdeti, görülen kusur ve beceriksizlikleri açık veya kapalı bir řekilde yeren bir söz veya yazıya verilen addır. Bu yapılan çalıřmalar divan edebiyatı nazım türlerinin kaynakçası açısından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nazım Türleri, Bibliyografya, Divan.

(enigmatic poem), mektup (letter), mahlasname (pen-name declaration poem), rařıye (horse-praise poem), and hicviye (satirical poem) among others. Although these poetic forms seem to address primarily scholars and specialists of Divan literature, each has been examined and interpreted by individuals from various fields for different purposes. This may be explained as follows: Tevhid (poem on divine unity) expresses the existence and oneness of God and affirms that there is no deity other than Him; it may be written in forms such as qasida, ghazal, or qita. Münâcât (supplicatory poem) denotes entreaties and prayers addressed to God and appears in forms such as ghazals, qasidas, masnavis, muhammes, müseddes, and couplets, where invocation is the central theme. Na't (praise poem for the Prophet) refers to praising something or someone, particularly Prophet Muhammad, with admiration. Mevlid (nativity poem) denotes the birth of a person—most often the Prophet—along with the place and time of the birth and the ceremonies held to commemorate it. Hicviye (satirical poem), meanwhile, refers to poems or prose texts that openly or implicitly criticize individuals, society, customs, faults, or incompetence. These studies hold significance for the bibliography of poetic genres within Divan literature.

Keywords: Poetic Genres, Bibliography, Divan.

İlgili Yazar: Ruveydanur ÖZDEMİR
Ünvan: Yüksek Lisans Öğrencisi
Kurum Bilgileri: Karamanoęlu Mehmetbey
Üniversitesi.
E- mail: ruveydanurozdemir1@gmail.com

Başvuru Tarihi/Received: 25.06.2025
Kabul Tarihi/Accepted: 12.12.2025

Giriş

Manzumelerin konularına göre aldıkları adlara nazım türü denir. Nazım türünde belli bir nazım şekline bağlı kalınma şartı aranmaz. Ancak bazı konulara yine bazı nazım şekilleri ile çokça anlatıldığı görülür. Mersiyelerin terkihibent nazım şekilleriyle anlatılması gibi edebiyatımızda nazım türleri; Halk Edebiyatı, İslamiyet Öncesi Edebiyat, Batı Kaynaklı ve Divan Edebiyatı olarak ayrılmaktadır. Çalışmada Divan Edebiyatı nazım türleri incelenmektedir. Divan Edebiyatı nazım türleri kendi içinde bölümlere ayrılmaktadır. Bütün bunlar nazım türlerine göre ayrı özelliklere sahiptir.

Tevhid, Allah'ın varlığını, birliğini ve ululuğunu dile getirmektedir. Münacat, Allah'a yakarma anlamına gelir ve özellik olarak Tevhid'e benzemektedir. Naat ise Peygamber efendimizi övmek amacıyla yazılmış şiirlerdir. Miraciye, Hz. Peygamber'in Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya, oradan da göğe yaptığı yolculuğu ifade eden terimdir. Mevlid Hz. Peygamber'in doğumu; doğum yıl dönümü vesilesiyle yapılan törenlere verilen isim; bu törenlerde okunmak üzere yazılmış eserlerin ortak adı. Tehzil, eski Türk edebiyatında bir şairin başka bir şairin ciddi manzumesine aynı vezin, kafiye ve eda ile yazdığı hezl içeren nazîre. Menâkıbnâme ise velîlerin daha çok kerametlerinin anlatıldığı eserlerin genel adıdır. Surnâme divan edebiyatında padişah çocuklarının doğum, sünnet ve düğün törenlerini anlatan eserlerin genel adıdır.

Çalışmanın hazırlanmasında kütüphanelerdeki kaynaklar incelenmiştir. YÖK Akademik'ten divan edebiyatı nazım türleri ile ilgili 1980-2024 tarihine kadar olan makaleler ele alınmıştır.

Çalışma, divan edebiyatı nazım türlerini kapsayan akademik çalışmaların derlenmesini içermekle birlikte, bazı şairlerin belirli nazım türleri de yazmış olduğu eserler de alınmıştır.

Çalışma, kendi içinde iki ana bölümden oluşmaktadır. Aynı zamanda tablo şeklinde oluşturulmuş bibliyografyaların istatistikleri ve çalışmanın tamamı sonuç bölümünde değerlendirilmiştir. Künyeler yayımlanma yıllarına göre sıralanmıştır. Aynı yıl yayımlanan eserler alfabetik sıraya göre dizilmiştir.

BİBLİYOGRAFYA

Tablo 1. Bildiri

SIRA	YAZAR ADI	YIL	BİLDİRİ ADI	YAYIN YERİ
1	Murat Ali Karavelioğlu	2006	Tacizade Cafer Çelebi'nin Nesip Kısmı Av Sahneleri Olan Bir Kasidesi Sultanlı Beyazıt Methiyesi	Uluslararası Türk Kültüründe Av Sempozyumu.
2	Abdulkadir Dağlar	2007	Nakşî Mustafa Dede ile Bursalı Ali Rızâ'nın "Hilye-i Mevlanalarını Mukâyese Denemesi	Uluslararası Türk Tasavvuf Kültürü ve Mevlana Sempozyumu, 29-30 Eylül Manisa.

3	Tuncay Bülbül	2007	Edebiyatımızda Kerbela Mersiyeleri ve Kerbela Mersiyelerini İçeren Bir Mecmua	2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşılık Bilgi Şöleni.
4	Cemal Aksu	2008	40 Hadis Kitapları ve Abdulkadir Karahan'ın İslam Türk Edebiyatında 40 Hadis İsimli Eseri	Uluslararası Divan Edebiyatı Sempozyumu.
5	Hakan Yekbaş	2011	Sarıhatıpzadelerden Numan Efendi ve Bilinmeyen Miraciyesi	Kültür Tarihimizde Sivash Bir Aile Sarıhatıpzadeler.
6	Hayriye Durkaya	2012	19. Yüzyıl Şairlerinden Lebib Efendi'nin Naat ve Mersiyelerinden Mürekkep Bir Eseri	Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu.
7	Mahmut Kaplan	2012	Nâbî'nin Tevhidlerinde Esmâ'ü'l-Hüsna Algısı	İkinci İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu.
8	Ahmet Çolak	2014	Klasik Türk Edebiyatında Hilyeler	Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, 12-13 Kasım, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir.
9	Mustafa Erdoğan	2016	Ankaralı Râzî ve Hacı Bayram I. Veli Hilyesi	Uluslararası Hacı Bayram-I. Veli Sempozyumu.
10	Munise Koç	2016	Mersiyelerin Mizahî Eleştirisi	International Conference Of Strategic Research in Social Science and Education (Icosresse).
11	Murat Öztürk	2016	Bir Darbenin Şiire Yansıması Sultan Abdüllaziz'e Yazılan Mersiyeler	Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi.
12	Eda Tok	2017	Şehzade Mustafa Mersiyelerinde Kanuni Sultan Süleyman Eleştirisi	Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu- International Amasya Scholars' Symposium.
13	İdris Kadioğlu	2017	Tevhid Şiirleri Işığında Yaratılış Gerçeği	I.Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi.
14	Muhittin Eliaçık	2017	Bolvadinli Şair Sâatî ve Kırk Hadis Tercemesi	Uluslararası Bolvadin Sempozyumu.
15	Abdualmuttalip İpek	2018	Yenişehirli Mahmud Kemaleddin Fenari'nin Bursa'ya Göçü ve Bursa'ya Dair Bir Methiyesi	7th International Symposium On Balkanhistory Studies, Migrations To and From Balkans (From Ottoman Empire To Republic Of Turkey), Edirne.
16	Mehmet Arslan-Mehtap Erdoğan Taş	2018	Manzum Hilyeler	İslamda Hilye Geleneği Uluslararası Sempozyum.
17	Özgür Kıyçak	2018	Faydada Estetik Çıkarım Osman-Zâde Tâ'ib Ahmed'in Kırk Hadis Şerhine Manzum Eklemleri	Uluslararası Multidisiplinler Akademik Çalışmalar Sempozyumu.
18	Özkan Uz	2018	Hatayi Divanı'nda Münacat	Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu.

19	İlyas Kayaokay	2019	II. Abdülhamid Hakkında Bilinmeyen Bir Hicviye: Yüzbaşı İlyas Mersiyesi	3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Diyarbakır.
20	Murat Ali Karavelioğlu	2019	Ahmedi'nin Seyf ü Kalem Kasidesi (=Şehzade Emir Süleyman Methiyesi)"	Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu.
21	Murat Öztürk-Tolga Öntürk	2019	Taşlıcalı Yahya Divanında Kişilere Yönelik Hicviyeler	Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimler Sempozyum.
22	Muhittin Eliaçık	2020	Bir Osmanlı Valisinin 30 Ağustos Zaferi Üzerine Methiyesi	2. Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu.
23	Ahmet İçli	2021	Cihana Sıgmayanların Daracak Yere, Daracak Yerdeki Figanların Göklere Yolculuğu "Keşfi'nin Selimnâmesi'nde Bayezid ve Yavuz'un Ölümleri Üzerine Yazdığı Mersiyeleri"	Uluslararası Yavuz Sultan Selim ve Dönemi Sempozyumu.
24	İsmail Avcı	2022	Bursalı Cinanî'nin Karesi Hicviyesi	Geçmişten Günümüze Balıkesir'in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu, Balıkesir.
25	Hanzade Güzeloğlu	2022	İki Mensur Münacat Örneği: Sinan Paşanın Tazarrunamesi ile Ali Şir Nevayi'nin Münacatı Üzerine Bir Karşılaştırma	IV. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu.
26	Mehtap Erdoğan Taş	2022	Ruşçuklu Fethî Ali'nin Milâd-ı Muhamediyeye-i Hâkâniyye ve Hilye-i Fethiyye-i Sultâniyye Adlı Eseri Hilye Mi Yoksa Mensur Mevlid midir?	Türk Kültüründe Mevlid Geleneği Uluslararası Sempozyumu.
27	Nusret Gedik	2022	Yenişehirli Avnî ve Âkif Paşazade Reşid Bey'in Gazi Osman Paşa Mersiyeleri	5. Tokat Sempozyumu.
28	Talip Çukurlu	2022	Kimliği Tespit Edilemeyen Selâmî Efendi ve Naat Türündeki Kasidesi	3. Uluslararası Dicle Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi.
29	Özlem Ercan	2023	Mücellî'nin Kaleminden Estergon Methiyesi	Sultan I. Ahmed ve Dönemi Sempozyumu.
30	Sedat Kardaş	2023	Müşâkâ Baba'nın Bilâdiyye/Belde-Nâme Türünde Yazmış Olduğu Bitlis Methiyeleri	Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu.
31	Özge Özbay Kara	2024	Müstesna Bir Methiye: Fâtıma Sultan'ın Dendânına Dürrî'nin Tarihi	33. Halklar Arası Bilim-Praktika Konferansı -Bilim, Üretim, Kültür- (Komrat Devlet Üniversitesi).

Tablo 2: Kitap ve Kitap Bölümleri

SIRA	YAZAR ADI	YIL	KİTABIN ADI	YAYINEVİ
1	Cemal Kurnaz	1992	Münâcât Antolojisi	Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
2	Mehmet Arslan	1994	Pendname İ Zarîfî	Dilek Matbaası
3	Ahmet Atilla Şentürk	1998	Yahyâ Beğ in Şehzade Mustafa Mersiyesi Yahut Kanunî Hicviyesi	Enderun Yayınları
4	Rıdvan Canım	1998	Türk Edebiyatında Sakinameler ve İşretname	Akçağ Yayınları
5	Mehmet Arslan	1999	Türk Edebiyatında Manzum Surnâmeler	Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları
6	Seyfullah Korkmaz	2001	Şâir Nabî'nin Manzum Kırk Hadis Tercümesi"	Sefine Yayınları
7	Mehmet Arslan	2003	Aynî Sâkinâme	Kitabevi Yayınları
8	Ali Yıldırım	2006	Divan Edebiyatında Mahlas ve Mahlasnameler	Akçağ Yayınları
9	Hasan Ali Esir	2006	Münşeât ı Lâmiî Lâmi'î Çelebi'nin Mektupları İnceleme Metin İndeks Sözlük	Karadeniz Teknik Üniversitesi Matbaası
10	Mustafa Erdoğan	2017	Şair Ahmed Nuri Baba, Divanı'ndan Örnekler, Ankara Şehrengizi ve Ser-Güzeşt'i	Grafiker Yayınları
11	Mehmet Arslan	2008	Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri 1 Manzum Sûrnâmeler	Çamlıca Yayınları
12	Mehmet Arslan	2009	Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri 2 İntizâmî Sûrnâmesi Sûrnâme i Hümâyûn	Çamlıca Yayınları
13	Mehmet Arslan	2009	Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri 3 Vehbî Sûrnâmesi Sûrnâme i Hümâyûn	Çamlıca Yayınları
14	Mehmet Arslan	2011	Osmanlı Saray Düğünleri 4 5 Lebîb Sûrnâmesi Hâfız Mehmed Efendi Hazîn Sûrnâmesi Abdî Sûrnâmesi Telhîsül Beyân'ın Sûrnâme Kısmı	Çamlıca Yayınları
15	Mehmet Arslan	2011	Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri 6-7 Haşmet Sûrnâmesi Melek İbrâhim Sûrnâmesi Nâfi Sûrnâmesi Müellifi Bilinmeyen Sûrnâmeler	Çamlıca Yayınları
16	Mehmet Özdemir	2016	Ferâhî Sûrnâme Bir Özge Âlem Osmanlı Pâyitahtında 1582 Şenliği	Grafiker Yayınları
17	Zahir Süslü	2021	Klasik Türk Edebiyatında Manzum Fıkıh Eserleri ve Ceceli Müftü	Efe Akademi Yayınları

			İbrahim Efendi'nin Şâfi Adlı Eseri (İnceleme-Metin)	
18	Serkan Türkoğlu	2021	Rızâ Bahçesi (Riyâzü'r-Rızâ) - Seyyid Ali Rızâ'nın Manzum Pendnâme-i Attâr Tercümesi	İdeal Kültür Yayıncılık (İhlamur Kitap)
19	Ozan Yılmaz	2019	Pendnâme Ferîdüddin Attâr	Kapı Yayınları
20	Sadık Yazar	2012	Gırnâtî Seyahatnâmesi'nin XVI. Yüzyılda Yapılan Bir Tercümesi Tercüme i Tuhfetü'l Elbâb ve Nuhbetü'l A Câb	Okur Akdemi Yayınları
21	Hayriye Durkaya	2021	Serrâc-Zâde Hasan Hâtif- Manzum Seyahatnâme	Palet Yayınları
22	Sadık Yazar	2015	Tercüme i Tuhfetül Elbâb ve Nuhbetül A Câb Gırnatî Seyahatnâmesi İnceleme Metin Sadeleştirme Tıpkıbasım	Büyüyen Ay Yayınları
23	Nazmi Özerol	2018	Bir Lugaz Mecmuası (Letâif-İ Elgaz/Bilmece)	Sonçağ Yayınları
24	Songül Akboğa	2023	Şâirâne Muammâlara Şârihâne Çözümler Şerh-i Muammeyât-ı Emrî (Muammâyî Ahmed Çelebi)	Gazi Kitabevi Yayınları
25	Turgut Koçoğlu	2018	Beyitlerde Saklı Hazine Lâmi'î Çelebi'nin Hall-i Muammâ-yı Esmâ-yı Hüsnâsı	Kimlik Yayınları
26	Songül Akboğa	2022	Muamma Risâlesi/ Risâle Der-Kavâ'id-i Mu'amma (Niyâzî)	Ahmet Yesevi Üniversitesi / Türk Edebiyat Eserler Sözlüğü
27	Songül Akboğa	2023	Muammalar (Emrî)	Ahmet Yesevi Üniversitesi / Türk Edebiyat Eserler Sözlüğü
28	Hacı İbrahim Demirkazık	2015	Abdülmecîd Bin Şeyh Nasûh'un Manzum Kıyâfetnâmesi İnceleme Metin Dizin	Asmaaltı Yayınevi
29	Bilal Elbir	2022	Kıyâfetnâme Nümûne	Doğu Kütüphanesi Yayınları
33	Bilal Elbir	2018	Kıyâfetname (Metin-İnceleme-Tıpkı Basım)	Doğu Kütüphanesi
30	Mehtap Erdoğan Taş	2013	Türk Edebiyatında Manzum Hilyeler	Kitabevi Yayınları
31	Mehmet Ulucan -Ali Yıldırım	2024	Mecmu'a-i Lügat Sözlük	Kitabevi Yayınları
32	Hasan Ali Esir	2006	Münşeât ı Lâmiî Lâmiî Çelebi Nin Mektupları İnceleme Metin İndeks Sözlük	Karadeniz Teknik Üniversitesi Matbaası Yayınları
33	Lütfi Alıcı	2017	Mar'âşi-Zâde Ahmed Kuddüsî Risâleler (Pend-Nâme Vasiyyet-Nâme İcâzet-Nâme Nasâih ve Mektuplar) Çeviri Yazı-Tıpkıbasım	Noyamedya Yayınları

34	Adnan Oktay	2017	Münşe'ât-ı Nâbî: Nâbî'nin Mektupları	Kültür Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları
35	Fatih Elçi	2019	Celâlzâde Salih Çelebi'nin Münşeâtı (Mektupları), Çeviri Yazı- Dil İçi Çeviri - İnceleme - Tıpkıbasım	Sonçağ Yayınları
36	Mümine Çakır	2022	Melek Ferhad'ım, Ciğerpârem (Divan Edebiyatının Son Temsilcilerinden Fıtnat Hanım'ın Aşk Mektupları)	Paradigma Akademi Yayınları
37	Ahmet Kartal	2009	Lügat i Nâcî Muallim Nâcî	Türk Dil Kurumu Yayınları
38	Hasan Ekici	2021	Eşref Feyzi Lügat-İ Hoş-Eda (Arapça-Farsça-Türkçe Manzum Sözlük)	Türk Dil Kurumu Yayınları
39	Necip Fazıl Duru- Abdullah Eren	2012	Nazm-ı Dil Ârâ Farsça Türkçe Manzum Lugat	Adımlar Yayınları
40	Necip Fazıl Duru- Abdullah Eren	2012	Osman Şakir Bozoki Nazm I Dil Ara Farsça Türkçe Lügat	Adamlar Yayınları
41	Necip Fazıl Duru- Abdullah Eren	2014	Osman Şakir Bozoki Nazm-ı Dil Ara Farsça Türkçe Lügat	Altınpost Basın Yayın Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. Yayınları
42	İsrafil Babacan	2016	Şebinkarahisarlı Abdi Nin Erzurum Lehçesi Lügati	Akçağ Yayınları
43	Mehmet Ulucan- Ali Yıldırım	2024	Mecmu'a-i Lügat Sözlük	Kitabevi Yayınları
44	Haluk Gökalp	2015	Türk Edebiyatında Manzum Tevhidler	Kesit Yayınları
45	Şerife Ağarı	2013	16. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatında Tevhid	Tdv Yayınları
46	Haluk Gökalp	2023	Nâbî'nin Tevhid Kasidesi Şerhi	Karahan Kitabevi Yayınları
47	Kemal Kahramanoğlu	2009	Münacat	Karatay Akademi Yayınları
48	Meheddin İspir	2022	Divanlarda Gazel Nazım Şekliyle Yazılmış Naatlar Antolojisi	Atatürk Üniversitesi Yayınları
49	Emrah Gündüz	2022	Lebib Efendi'nin Miraciye'si	Fenomen Yayınları
50	İlyas Kayaokay	2020	Bolkvâdze-Zâde İbrahim Kadem ve Manzum İki Eseri: Delîlü'l-Harameyn-Mevlidü'n-Nebî (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım)	Dby Yayınları
51	Gülcan Alıcı	2009	Mevlid Mar Aşî Kurrâ Zâde Nâdirî Hayatı Edebî Şahsiyeti ve Eserleri	Ukde Yayınları
52	Ahmet Doğan,- Fatih Koyuncu	2023	Müezzîn-Zâde Devletü'l-Uşşâk	Paradigma Yayınları
53	Mehmet Fatih Köksal	2024	Hattatlar Şeyhi Şeyh Hamdullah Hattıyla Mevlid-İ Şerîf	Vakıfbank Kültür Yayınları
54	Hakan Yekbaş	2012	Türk Edebiyatında Hz. Ali ve Hz. Fatıma Mevlidleri	Asitan Kitap Yayınları

55	Mehtap Erdoğan Taş	2013	Türk Edebiyatında Manzum Hilyeler	Kitabevi Yayınları
56	Ekrem Bektaş	2018	Nâbî Şerh-i Çihil Hadis-i Nebî (Kırk Hadis Tercümesi)	Şurkav Yayınları Yayınları
57	Özgür Kıyçak	2018	Sıhhat-Âbâd Osman-Zâde Ta'ib Ahmed, Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Sıhhat-Âbâd Adlı Kırk Hadis Şerhi	Kesit Yayınları
58	Ahmet Tanyıldız	2021	Gülname-Kırk Hadisin Şiircesi	Aktaş Yayınları
59	Haluk Gökcalp	2009	Mevlânâ Methiyeleri	Kriter Yayınları
60	Mehmet Arslan,- Mehtap Erdoğan Taş	2009	Kerbela Mersiyeleri	Grafiker Yayınları
61	Mehmet Arslan- ,Mehtap Erdoğan Taş	2010	Kerbela Mersiyeleri	Grafiker Yayınları
62	Sait Okumuş	2011	Şairin Çağa Tanıklığı Bağdatlı Rûhî Nin Terkiib-i Bendi ve Nazireleri	Divan Kitap Yayınları
63	Enes Yıldız	2021	Bir Hayriyye Naziresi: Fehmînâme	Dby Yayınları
64	Abdulmuttalip İpek	2018	Mantiki ve Bir Hezliyyesi [Metin-Şerh] Tahirü'l-Mevlevi (Olgun)	Grafiker Yayınları
65	Muhammet Kuzubaş	2009	Sâkinâme Nev i Zâde Atâyî	Etüt Yayınları

Tablo 3. Makale

SIRA	YAZAR ADI	YIL	MAKALENİN ADI	YAYIN ADI
1	İsmail Hakkı Aksoyak	1996	Gelibolulu Mustafa Ali'nin Kerbela Mersiyelerini Muhtevi Bir Risalesi Subhatü'l Abdâl	Türklük Bilimi Araştırmaları, Dergisi, no.2, s.49-67.
2	Kadir Güler	1996	XIX. Asır Şuarasından Arifi ve Pesendi'nin Kütahya Methiyeleri	Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.7, s. 279–285.
3	Mustafa Erdoğan	1997	Abdüllatif Râzî ve Ankara Methiyesi	Türk Dili Dergisi, no.550, s. 356–359.
4	Abdulkadir Erkal	1999	Türk Edebiyatında Hilye ve Cevri'nin Hilye-i Çâr Yâr-ı Güzini	A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.13, s. 111–132.
5	Metin Akkuş	1999	Kaside ve Hiciv Şairine Nefî Fahriye Tarzında Bir Kaside'nin Şerhi	Türk Kültürü Dergisi, no. 440, s. 714-727.
6	Bilge Kaya Yiğit	2005	Muharrem Ayı ve Kerbela Mersiyeleri	Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, no.33, s. 501–519.
7	Haluk Gökcalp	2006	İslam Felsefesinin ve Kelamının Divan Şiirine Yansımaları Tevhid Kasidelerinde İsbat I. Vacib	Osmanlı Araştırmaları Dergisi, no.27, s. 47–82.
8	Muhiddin İspir	2007	Fuzulî'nin Türkçe Divanında Naat Türü ve İşlenişi	Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, no.2, s. 185–216.
9	Mehtap Erdoğan Taş	2007	Hâkim Mehmed Efendi'nin Manzum Hilyesi	Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.16,s. 317–357.

10	Muhiddin İspir	2007	Fuzuli'nin Türkçe Divanında Edebi Tür Olarak Tevhid ve İşlenişi	Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.32 s. 99–114.
11	Mustafa Arslan	2007	Güfti'nin Hilye-i Haseneyn ve Aşere-i Mübeşşere'si	Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD),no.79 s. 79–106.
12	Yakup Poyraz	2007	Hâkim Seyyid Mehmed Efendi'nin Nazire İ Hilye i Hâkanî Adlı Eseri	TURKISH STUDIES -International Periodical For The Languages, Literature and History Of Turkish Or Turkic, no.3 s.449-488.
13	Mehtap Erdoğan Taş	2008	Müellifi Belli Olmayan Mensur Manzum Bir Hilye	Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no. XII/I, s. 333–347.
14	Mustafa Erdoğan	2008	Lütfî Mehmed Dede ve Hilye i Mevlânâ Adlı Eserine Göre Mevlânâ'nın Özellikleri	Erdem Dergisi, no. 50, s. 59–81.
15	Abdulkadir Dağlar	2009	Nakşi Mustafa Dede ile Bursalı Ali Rızâ'nın Hilye-i Mevlânâ'larını Mukâyese Denemesi	Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.25, s. 151–170.
16	Haluk Gökalp	2009	Bir Sâkinâme Var Ramazâniye'de Fahriyeden İçeri: Hasb-i Hâl-i Hayrî	Journal Of Turkish Studies, no.1, s.275–293.
17	Mehtap Erdoğan Taş	2009	Sivaslı Şair Ali Şâdî ve Kerbelâ Mersiyelerini İhtiva Eden Sırışk i Mâtem Adlı Eseri	Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi no. 2, s. 54–72
18	Üzeyir Aslan	2009	Fetihten Sonra Yazılmış İlk Mevlid-i Manevi Kerimi'nin İrşad'ı	Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi no. 2, s. 19–80.
19	Selami Turan-Kamile Çetin	2010	Bektaşî Şairlerinden Râşid'in Şâh-ı Şehidân Mersiyesi	Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi no. 55, s. 341–349.
20	Şerife Ağarı	2012	On Altıncı Yüzyıl Tevhidlerinde Allah Kul İlişkisi	İstem Dergisi, no.19, s. 147–159.
21	Ahmet İçli	2012	Yaratılışın Öyküsü Olarak Mevlid Mevlid ve Mitoloji İlişkisi	Journal Of Turkish Studies,no.3,s.1499–1516.
22	Hakan Yekbaş-Mahmut Günay	2012	Türk Edebiyatında Hz. Ali ve Hz. Fâtıma Mevlidleri	Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History Of Turkish Or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, no.7, s. 3375-3378.
23	Kamil Ali Gıynaş	2012	Mevlid Nâme	Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, no.2,s.157-160.
24	Kamil Ali Gıynaş	2012	Hilâlî'nin Manzum Kırk Hadis Tercümesi	Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History Of Turkish Or Turkic, no.1, s. 1133–1157.
25	Mehmet Özdemir	2012	Türk Edebiyatında Manzum Hilye Türü ve Neccarzâde Rızâ'nın Hilye-i Hâce Bahâüddîn Şâh-ı Nakşibendi	Turkish Studies, no. 3, s. 1973–1992.

26	Mümine Çakır	2012	Kadîmî'nin Kerbelâ Mersiyeleri	Journal Of Turkish Studies, no.1,s. 705–725.
27	Orhan Kaplan	2012	Son Dönem Osmanlı Müelliflerinden Roma Sefareti İmamı Hâşim Veli'nin Mevlid Şerhi: Esrâr-ı Mevlidü'n-Nebî	Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.9,s. 111–138.
28	Belde Aka Kiyâğa	2013	Divan Şiirinde "Âb" Motifinin Methiye Unsuru Olarak Kullanımı: Hayretî'nin "Âb" Redifli Kasidesi	Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History Of Turkish Or Turkic, no.13, s. 423–434.
29	Fatih Sona	2013	Abdullah Salâhî Nin Hazreti Hasan ve Hüseyin İ Övgüsü Hilye i Hasaneyn	Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, no.66, s.77–104.
30	Hakan Yekbaş	2013	Türk Edebiyatında Hz. Ali Mevlidleri	Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, no.65,s.17–52.
31	İsrafil Babacan	2013	Garibinin Şia Miraciyesini Esas Aldığı Hazreti Ali Övgüsü	Alevilik Araştırmaları Dergisi, no.5, s. 91-102.
32	Kamil Ali Gıynaş	2013	Bir Hz. Hüseyin Âşığı Son Asrın Meçhul Şairlerinden Bahreddin ve Divânındaki Kerbelâ Mersiyeleri	Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, no. 67, s. 121–148.
33	Emrah Gülüm	2014	Türk Edebiyatı'nda Mirâcnâmeler Üzerine Hazırlanmış Çalışmalar Hakkında Bibliografya Denemesi	Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, no. 35, s. 105–111.
34	Ramazan Ekinci	2014	Behiştî Mahlaslı Şairlere Ait Mevlidler 1: Behiştî Ahmed Sinan'ın Mevlid i Şerîfi	Sûfî Araştırmaları Dergisi, no.10,s. 17–79.
35	Yakup Poyraz	2014	Manastırlı Hasan Bin Ali Nin Ehâdis i Erba'in Adlı Manzum Kırk Hadis Tercümesi	Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, no. 2, s. 109–135.
36	Yakup Poyraz	2014	Bıçak Sirtında Yürümek Hiciv Şiirleri	Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, no. 41, s. 1–27.
37	Yakup Poyraz	2014	İnsanın Son Yolculuğuna Uğurlanması Ağıt Mersiye ve Taziyeler	Uhive- Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.4, s. 61–84.
38	Bahir Selçuk	2015	Nergisi'nin Kafzâde Faizî Mersiyesi	Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.1,s. 9–22.
39	Hacı İbrahim Demirkazık	2015	Mecîdî'nin Miraciye'si	Turkish Studies, no.8, s. 849–886.
40	Hasan Kaya	2015	Abdî Mevlidi	Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, no. 32, s. 125–158.
41	Hasan Şener	2015	Kilisli Zihni'nin Olur Redifli Kerbela Mersiyesi	Littera Turca Journal Of Turkish Language and Literature, no. 2, s. 195–204.
42	Hiclal Demir	2015	Kederin Söz Olup Dile Dökülmesi Şair Leylâ Hanım'ın Babası Kardeşi ve Dayısı İçin Yazdığı Mersiyeler	Turkish Studies , no. 8, s. 835–848.

43	İsmail Avcı	2015	Abdülkâdir-i Belhî'nin Esrâr-ı Tevhîd'i ve Nâzım Paşa'nın Türkçe Tercümesi	Sûfî Araştırmaları Dergisi, no. 12, s. 37–66.
44	Ömer Faruk Güler	2015	Muhlisî'nin Cem Sultan Mersiyesi	İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, no. 1, s. 121–133.
45	Şerif Ağarı	2015	Klasik Türk Edebiyatındaki Mersiyelerde Dünya ve Ahiret Algısı	International Journal Of Languages Education, no.1, s. 2580–2604.
46	Fatma Yılmaz	2016	Bilinmeyen Bir Şair Selâmî'nin Tevhîd Risâlesi ve Sultân Mahmûd ve Ayâz Hikâyesi Üzerine	Turkish Studies, no. 15, s. 85–104.
47	Abdulmuttalip İpek	2016	Nedim'in Köşk Kasidesi'ne Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın Nazirelerinin Tâhîrî'l-Mevlevî Tarafından Şerhi	Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi no. 56, s.981–1030.
48	Bülent Şığva	2016	Nesîmî'nin Tuyuğları Hilye Midir?	Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi no. ÖS-III, s.169–192.
49	Günay Tulum	2016	Sergüzeşt ve Ravzatü't Tevhîd 16. Yüzyılda Bir Otobiyografi ve Zeynîlik Tarihine Işık Tutan Sembolik Bir Eser	Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, no.s.235-240.
50	Hilal Nayir Ekinci	2016	Nedîm'in "Hâbîb-İ Kibriyâ" Redifli Naatı	Sobider-Sosyal Bilimler Dergisi, no. 6, s.562–572.
51	İsmail Avcı	2016	16. Asır Şairlerinden Lutfî'nin Manzum Kırk Hadisi	Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no. 16,s. 1–32.
52	Muvaffak Eflatun	2016	Hasbî'nin Şehzade Mustafa Mersiyesi	21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, no. 15, s. 159–179.
53	Yasemin Karakuş	2016	Yahyâ, Nâdirî ve Hâletî'nin Divanlarında Yer Almayan Seyyid Nizamoğlu Mersiyeleri	İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, no. 54, s. 129-146.
54	Dursun Ali Tokel	2017	Mevlid Sadece Mevlid Midir?	Diyanet Dergisi no. 323, pp. 1–5.
55	Haluk Aydın	2017	Remzî'nin Kerbelâ Mersiyesi	The Journal Of Turk-Islam World Social Studies, no.13, s. 239–254.
56	Hayriye Durkaya	2017	Kerbelâ Mersiyelerinde Beddua	Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi no.59, s. 185–194.
57	İbrahim Akyol	2017	Harp Edebiyatı-Mersiye İlişkisi ve Çankırılı Mecbur Efendi'nin Bir Mersiyesi	Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, no.2, s.153-162.
58	Kadir Güler	2017	"Germiyanlı Ahmedî'nin Mevlidi"	Yeni Kütahya Dergisi, no.19,s.2-3.
59	Nagehan Uçan Eke	2017	Şehzade Mustafa Mersiyesi'nin Metaforik Açından İncelenmesi	Söylem Filoloji Dergisi, no. 4, s. 56–67.
60	Yılmaz Top	2017	Ayasofya Hatîbi Hamdullâh Hamdî (Ö. H. 983/1575?)'nin Mevlûdü'n-	Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no. 19, s. 345–432.

			Nebî'si	
61	Mehtap Erdoğan Taş	2018	Hoca Sa'Deddîn Efendi'nin Mensur Hilyesi: Hilye-i Celiyye ve Şemâ'il-i 'Aliyye	Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 3, s. 19-60.
62	Abuzer Kanyon	2018	Mısırlı Divan Şairi Ayşe Teymûri'yi Şiirden Uzaklaştıran Ölüm:Kızı Tevhide'nin Hayata Vedası	Journal Of Social Humanities Sciences Research, no. 31, s. 4636-464.
63	Mehmet Sait Çalka	2018	Yazıcıoğlu Mehmed'in Muhammediye'sine Yazılmış Bir Nazire: Yûsuf Bin Sultan Şah'm Muhammediye'si	Hikmet Dergisi, no. 8, s. 65-83.
64	Mehtap Erdoğan Taş	2018	Kâdî Şâmî'nin Mensur Hilyesi: Şerh-i Hilyetü'ş-Şerife	Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Estad], no. 1, s. 169-186.
65	Mehtap Erdoğan Taş	2018	Müellifi Bilinmeyen Mensur İki Hilye	Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 1, s.17-38.
66	Mesut Bayram Düzenli	2018	Enderunlu Fazıl'ın III. Selim Mersiyesi (İnceleme-Metin)	Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no. 39, s. 19-37.
67	Sedat Kardeş	2018	1951 Yılında Yazılmış Bir Mevlid: Ali Bakî'nin Yeni Tulû'ât-I. Mevlûdü'n-Nebî'si	Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 4, s. 503-510.
68	Suat Donuk	2018	Feyzî-i Kefevî'nin Manzum Kırk Hadis Tercümesi	Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (Omad), no. 11, s. 47-69.
69	Uğur Yiğiz	2018	Kerbela'nın En Küçük Şehîdi -Ali-yi Asgar- İçin Yazılmış Bir Mersiye	Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal Of Academic Literature),no.8, s.204-228.
70	Büşra Karasu	2019	Feleğe İsyân - Kadere Rıza: Amasyalı Münîrî'nin Mersiyesinde Felek ve Feleğe Dair Söylem Biçimleri	Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, no. 1, s. 139-146.
71	Hanife Koncu	2019	Vâlî-i Âmidî'nin Mersiye Türünde Bir Gazeli Üzerine	Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, no. 4, s. 22-38.
72	İlyas Kayaokay	2019	İstibdad Devrini Anlatan Müellifi Bilinmeyen Manzum Bir Eser: Münâcât-ı Erbâin	Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no. 1, s.713-731.
73	İlyas Kayaokay	2019	Ziver Paşa-Zâde Yusuf Bahaeddin'in Torunu İçin Yazdığı Mensur Bir Mersiye: Sünûsî-i Asgar	Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no. 1, s. 161-170.
74	Kamil Ali Gıynaş	2019	Tarlan, Ali Nihad (2019). Divan Edebiyatında Tevhidler ve Muamma. İstanbul: Ketebe Yayınları	The Journal Of International Civilization Studies, no.2. s.312.

75	Mehmet Sarı	2019	Ziyâ'nın Tevhîd ve Münâcât Manzûmeleri	ASOS Journal, no.94, s.91-122.
76	Yakup Poyraz- Mehmet Arif Arıcı	2019	Hâkim Seyyid Mehmed Efendi'nin Terceme-i Esrâr-ı Tevhîdiye Adlı Eseri	Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.2,s. 1036-1063.
77	Abdullah Aydın	2020	Hanyalı Nûrî'nin Hilye-i Haseneynü'l-Ahseneyn Mesnevisi	Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.20, s. 129-144.
78	Bahanur Özkan Bahar	2020	Şeyhülislâm Yahyâ Divanında Fahriye ve Tevazu	Turkish Studies- Language and Literature, no.1,s. 325-340.
79	Cenk Açıkgöz	2020	Mahlas Beyitlerinden Hareketle Vecdî'de Fahriye	Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.21,s. 317-339.
80	Enes Yıldız	2020	Remzî'nin Fehmînâme'sinde Naat-ı Şerif	Mecmua Dergisi, no.10, s. 89-108.
81	Hasan Kaplan	2020	Bir İstanbul Methiyesi İzzetin Bilâdiyesi	Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, no.2,s. 442-487.
82	İlyas Kayaokay	2020	Seyyid Fevzi'nin Manzum Kerbelâ Mersiyesi: Taziye-Nâme	Kalemname Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, no.9, s.119-134.
83	Sait Yilter	2020	Cafer İyani Bey'in Mensur"Nur-Name"Sinin İçine Serpiştirdiği Mevlid Metni	International Journal of Filologia, no.4,s. 1-18.
84	Emrah Gündüz	2021	Mi'râciye Türünde Yeni Bir Örnek: Lebib Efendi'nin Mi'Râciye'si	Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, no.2, s.1258-1293.
85	Enes Yıldız	2021	Kilisli Rıfki'nin Kesdel, Tekfur ve Kızıldağ Methiyeleri	Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.4,s. 2144-2164.
86	Fatma Sabiha Kurtlar Oğuz- Fatih Uğur	2021	Hz. İsa'ya Methiye: Ahmedî'nin "İsî" Redifli Kasidesini Mitoloji ve Dinler Tarihi Üzerinden Okuma Denemesi	Turkish Studies- Language and Literature, no.3,s.1639-1666.
87	Mehtap Erdoğan Taş	2021	Manzum Hilyeler Üzerine Yeni Bazı Bilgiler	Darülfünun İlahiyat Dergisi, no.1,s. 293-315.
88	Mustafa Kılıç	2021	Muhteşem-i Kâşânî'nin Kerbelâ Mersiyesinin Manastırlı Mehmed Rif'at Tarafından Yapılan Bilinmeyen Bir Tercümesi ve Bu Tercümenin Osmanlı Tercüme Geleneğindeki Yeri	Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.27,s. 455-488.
89	Yunus Kaplan	2021	Muhlisî'nin Manzum Kırk Hadis Tercümesi	Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, no.1,s. 171-194.
90	Zahide Efe	2021	Mehmed Bosnevî'nin Manzum Kırk Hadis Tercümesi	Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, no.1,s. 24-41.
91	Ayşe Yılmaz	2022	Vesiletü'n-Necât'tan Yansıyan Hilye	Bursa Günlüğü Dergisi, no.16 s.20-23

92	Emrah Bilgin	2022	19. Asır Şairlerinden Ali Rızâyî'nin Mevlûd-i Şerif İsimli Eseri	Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi/Journal Of Academic Language and Literature, no.1,s. 225–286.
93	Erdem Sarıkaya	2022	XV. Asır Mevlidlerinde Rüya	Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.29,s. 1156–1239.
94	Hanife Dilek Batislam	2022	Ahmedî'nin Farklı Bir Emir Süleyman Methiyesi	Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.29,s. 343–358.
95	Hasan Kaya	2022	Mevlidlerde Süleyman Çelebi Etkisine Bir Örnek: Yeni Mevlid-i Nebevî	Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi, no.17,s. 41–59.
96	Hayriye Durkaya	2022	19. Yüzyıl Şairlerinden Erzurumlu İsmail Hakkı ve Mevlid'i	Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.7,s. 225–244
97	Kadriye Hacaoğlu Alagöz	2022	Balkan Coğrafyasından Bir Mevlid: İsmâil Niyâzî Efendi'nin Mevlûd-i Şerif'i	Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.3,s. 1374–1393.
98	Mehtap Erdoğan Taş	2022	Akkirmânî Muhammed Bin Mustafa'nın Mensur Hz. Muhammed Hilyesi	Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.1,s. 167–197.
99	Mustafa Erdoğan-Ahmet Gürbüz	2022	Müznib Mevlidi	International Journal Of Filologia,no.8,s. 1–23.
100	Songül Karaca	2022	Süleyman Çelebi'nin Vesiletü'n-Necât'ı ile Lâmiü Çelebi'nin Mevlidü'r-Resûl'ünün Mukayesesi	Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi-Journal Of Turkish Language and Literature, no.2,s. 18–638.
101	Talip Çukurlu	2022	Edebiyat Tarihlerinde Yer Almayan Bir İsim: Kenânî-yi Bî-Çâre ve Naat Türündeki Muaşşeri	Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.29, s.516–528.
102	Fatih Koyuncu	2023	Mustafa Râgıb'ın Mevlid-i Nebî'si	Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, no.28, s.477-499.
103	Ahmet Kartal	2023	Ali Şir Nevâyî'nin Mensur Münâcâtı ve Farsça Tercümesi	Turkish Studies- Language and Literature, no.1,s.545–560.
104	Bülent Şıgva- Salih Özyurt	2023	Rind-Zahid Çatışmasının Molla Tipine Yansımaları: Tezvîrî'nin Monlâ Redifli Hicviyeleri	TURAN-SAM, no.57,s. 90–99.
105	Emrah Gülüm	2023	Klasik Türk Edebiyatında İlk Mersiye: Hamza Bey Mersiyesi	Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.30,s. 237–253.
106	Hasan Ali Esir	2023	Türkçe Kırk Hadisler ve Hâzâ Kitâbu Hadîsi Şerîf Risalesinin Türkçe Kırk Hadis Kategorisinde İncelenmesi	Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Dergisi, no.7,s.1–33.
107	İlyas Kayaokay	2023	Hâfız Sâlih'in Mensur Kırk Hadis Tercümesi	Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.12,s. 43–61.

108	İsmail Güleç	2023	Şeyh Gâlib'in 'Efendim' Redifli Müseddes Naat-ı Şerifine Dair Birkaç Not	Medeniyet Kültürel Araştırmalar Dergisi, no.4,s.1-9.
109	İsmail Güleç	2023	Nâyî Osman Dede'nin Mi'râciyye'siyle Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i Arasındaki Farklılıklar ve Benzerlikler	Littera Turca Journal Of Turkish Language and Literature,no.3,s. 576-593.
110	Mehtap Erdoğan Taş	2023	Sadî'nin Tercüme-i Hilye-i Şerif Adlı Mensur Eseri	Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, no.3,s.2346-2373
111	Abdulsamet Demirbağ	2024	Bir Münâcât Örneği: "Du'â-i Müstecâb"	Amasya İlahiyat Dergisi, no.22,s.71-93.
112	Ayşe Yılmaz	2024	Hilye ve Hakani'nin Hilye-i Saadet'inde Beş Duyununun Kullanımı	TYB Akademi Dergisi, no.40,s. 90-111.
113	Hasan Ali Esir	2024	XVIII. Yüzyılın Başında Yazılan Bir Miraciye: İsmail Hakkı Bursevî ve Miraciye'si	Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Dergisi, no.5,s.1-39
114	Mehtap Erdoğan Taş	2024	Tarikatçı Emir'in Hilyesinden Hareketle Mensur Hilye Tercüme ve Şerhlerine Genel Bir Bakış	Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.2,s. 461-478.
115	Mehtap Erdoğan Taş	2024	Vahdî İbrâhîm Efendi'nin Terceme-i Hilye-i Şerif Adlı Mensur Eseri	Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi (Online), no.20,s.1-28.
116	Yunus Kaplan	2024	Mehmed Sa'id Efendi'nin Manzum Kaside-i Emâli Tercümesi: Tevhidnâme	Kültürk Dergisi, no.9,s. 97-123.

Tablo 4. Tezler

SIRA	YAZAR ADI	YIL	TEZİN ADI	TÜRÜ	ÜNİVERSİTE
1	Muhammed Yusuf Anar	2023	Mecmûa-i Mirâciye-Naat (Koyunoğlu 13669-Metin-İnceleme-MESTAP Tasnifi) Mecmûa-i Mirâciye-Naat (Koyunoğlu 13669-Text-Analysis-MESTAP Classification)	YL	Düzce Üniversitesi
2	Esra Onur	2008	17. Yüzyıl Kasidelerinde Methiye Kasides of the 17th Century and Their Methiye Chapters	YL	Celal Bayar Üniversitesi
3	Deniz Yağcı	2007	16. Yüzyıl Kasidelerinde Methiye Encomium in Odes of 16th Century	YL	Celal Bayar Üniversitesi
4	Mustafa Arslan	2007	15. Yüzyıl Divanlarında Methiyeler Eulogies in the 15th Century Divans	YL	Celal Bayar Üniversitesi

5	Yasemin Karakuş	2014	Seyyid Nizamođlu Mersiyelerini İeren Bir Őir Mecmuası: Mecmû'a-İ Kasâid A Poem Majmua Which Consists of Elegies for Seyyid Nizamođlu: Mecmû'a-İ Kasâid	YL	İstanbul Üniversitesi
6	Gonca Öner	2008	Mersiyelerde Ölüm ile İlgili Benzetme ve Kullanımlar Usage and Comprasion of Death in Elegy	YL	Sakarya Üniversitesi
7	Elif Ayhan	2002	Süruri ve Hezliyyat' ı Süruri and his Hezliyyat	YL	Hacettepe Üniversitesi
8	H. Dilek Batıslam	1997	Kani'nin Mensur Letaifnamesi ve Hezliyyatı	YL	ukurova Üniversitesi
9	Rıdvan Canım	1987	Sakinameler ve Edirneli Revani'nin İřaretname'si	YL	Atatürk Üniversitesi
10	Hatice Aynur	1988	Sultan II. Mahmud'un Kızı Saliha Sultan ile Tophane Müřiri Halil Rifat Pařa'nın Düđün Törenini Anlatan Surnameler The "Surnames " That Describe the Wedding Ceremony of Saliha Sultan and Halil Rifat Pasha	YL	Bođaziçi Üniversitesi
11	Mübeccel Kızıltan	1987	The Surname of Mehmed Hazin as a Sample of Old Turkish Prose Eski Türk Nesrinin Bir Örneđi Olarak Mehmed Hazin Surnamesi	YL	Bođaziçi Üniversitesi
12	Duygu Özge Demir	2011	The Surname Of Mehmed Hazin as a Sample of Old Turkish Prose Eski Türk Nesrinin Bir Örneđi Olarak Mehmed Hazin Surnamesi	YL	Hacettepe Üniversitesi
13	Sebiha Tařtekin Özdede	2006	Kıřař-ı Enbiya Kısas-ı Enbiya	YL	Hacettepe Üniversitesi
14	Burak Fatih Aıkgöz	2015	Mevlânâ Celâleddîn Rûmî ve Hâcı Bektař Veli Menâkıbnâmelerinin İerik Bakımından Analizi Content Analysis of Mevlana Jalal Ad-Din Rumi's and Haji Bektash Veli's Menakıbnames	YL	Süleyman Demirel Üniversitesi
15	Selda Alparslan	2013	Mevlânâ Celâleddîn Rûmî ve Hâcı Bektař Veli Menâkıbnâmelerinin İerik Bakımından Analizi Content Analysis of Mevlana Jalal Ad-Din Rumi's and Haji Bektash Veli's Menakıbnames	YL	Ankara Üniversitesi
16	Eren Ertürkođlu	2014	Reřit Efendi'nin Divan-I Lügaz'ı(İnceleme-Metin)	YL	Marmara Üniversitesi

17	Adem Hamza	2011	Türk Edebiyatında El Yazması Bir Lugaz ve Muamma Mecmuasının Transkripsiyonlu Olarak Latin Harflerine Çevirilmesi Transferring A Manuscript of Muamma and a Periodical of Lügaz With Transcriptions into Latin Characters in Turkish Literature	YL	Trakya Üniversitesi
18	Nurgül Ayar	2017	Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum 567'deki Lügaz Mecmuası (Vr. 245-280 Metin-İnceleme) Journal of Lügaz of the National Library Ali Emiri Manzum 567 (Sheets 245-280 Text- Analysis)	YL	Marmara Üniversitesi
19	Recep Gökçe	2007	Eski Türk Edebiyatında Mektup ve Bir Mecmua-i Münşeat Letter in the old Turkish Literature and a Periodical of Artistic Prose	YL	Erciyes Üniversitesi
20	Mustafa Kaşka	2000	Divan Edebiyatında Münşeat Geleneği ve Hoca Neş'et'in Mektupları The Tradition of Artistic Proses in Classical Ottoman Literature The Letters of Hoca Neş'Et	YL	Dokuz Eylül Üniversitesi

Tablo 5. Ansiklopedi Maddeleri

SIRA	YAZAR ADI	YIL	KİTABIN ADI	YAYIN YERİ
1	Nebi Coşkun	2021	Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (Nazire Mecmuası)	Ahmet Yesevi Üniversitesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2	Bekir Belenkuyu	2022	Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü ÂLEMNÜMÂ /SÂKÎNÂME (ATÂYÎ, Nev'î-zâde)	Ahmed Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi.
3	Filiz Kalyon	2022	Şöyle Böyle (Vasfî/Berkî) Mektuplar	Ahmet Yesevi Üniversitesi.
4	Halil İbrahim Yakar	2022	Manzum Mektup (Hâfız)- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü	T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi.
5	Şebnem Şerife Şahinkaya	2022	Mektuplar (Kuddûsî)	Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü.

İSTATİSTİKLER

Bu bölümde; istatistiklerin çalışmaların türlere göre, çalışmaların yıllara göre ve tezlerin üniversitelerine göre dağılımı grafik halinde açıklanmıştır.

Şekil 1. Çalışmaların Türlerine Göre Dağılımı

ÇALIŞMALARIN TÜRLERE GÖRE DAĞILIMI

Çalışmaların türlerine göre dağılımında farklı türlerdeki akademik çalışmalar yüzdeleri oranları ile gösterilmiştir. 116 makale ile yüzdeleri oranı %48,9; 65 kitap ile yüzdeleri oranı %27,4; 31 bildiri ile yüzdeleri oranı %13,1; 20 tez maddesi ile yüzdeleri oranı %8,4 ve 5 ansiklopedik maddeler ile yüzdeleri oranı %2,1'dir. Yüzdeleri oranı en fazla olan akademik çalışma türü makaledir. Yüzdeleri oranı en az olan akademik çalışma maddesi ise ansiklopedi maddesidir.

Şekil 2. Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı

Bu grafik, çalışmaların yıllarına göre olan dağılımını göstermektedir. 1980-2024 yılları arasında yapılan çalışmalar incelenmiştir. Çalışmaların incelendiği yılların dağılımına göre tezler süreklilik göstermektedir. 2010-2024 yılları arasında en fazla akademik çalışma türü makaledir.

Şekil 3. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı

Bu grafik, tez çalışmalarının üniversitelere göre dağılımını göstermektedir. Verilere göre en fazla tez yayımlayan Hacettepe Üniversitesi'dir. Diğer üniversitelerin tez yayım oranları eşittir.

SONUÇ

Bu çalışma, 1980–2024 yılları arasında divan edebiyatı nazım türleri üzerine üretilen akademik literatürü sistematik biçimde tasnif ederek alanın genel yönelimlerini görünür hâle getirmiştir. Tablolarda yer alan bildiri, makale, kitap, tez ve ansiklopedi maddeleri incelendiğinde, nazım türlerine ilişkin araştırmaların hem nicelik hem de içerik bakımından önemli bir çeşitlilik gösterdiği tespit edilmiştir. Özellikle 2000'li yıllardan sonra yayın sayısında belirgin bir artış olması, divan edebiyatı

çalışmalarının akademik kurumlar tarafından giderek daha fazla desteklendiğini ortaya koymaktadır. Bu artış, hem üniversitelerde klasik Türk edebiyatı alanında açılan lisansüstü programların yaygınlaşmasıyla hem de nazım türlerinin edebî, kültürel ve tarihî yönleriyle yeniden ilgi odağı hâline gelmesiyle ilişkilidir.

Tablolar, nazım türleri üzerine yapılan çalışmaların büyük bölümünün makale ve yüksek lisans tezleri şeklinde yoğunlaştığını göstermektedir. Bu durum, alanın özellikle genç araştırmacılar tarafından dinamik biçimde sürdürüldüğünü ve nazım türlerinin alt başlıklarına yönelik mikro incelemelerin giderek arttığını göstermektedir. Tezlerde daha çok tek bir nazım türünün (örneğin tevhid, münâcât, na‘t, mersiye, hicviye veya sâkînâme) bir şair özelinde ele alındığı; makalelerde ise türlerin kavramsal çerçevesini, tarihsel gelişimini ve edebî fonksiyonlarını konu alan tematik çalışmaların ağır bastığı görülmektedir. Buna karşılık kitap çalışmalarının daha sınırlı oluşu, nazım türlerinin geniş hacimli monografik incelemelere nispeten daha az konu edildiğini, ancak ansiklopedi maddelerinde türlerin tanım ve tarihsel arka planına ilişkin temel bilgilerin sağlam biçimde yer aldığını göstermektedir.

Tablolardan çıkan bir diğer önemli sonuç, nazım türlerine ilişkin çalışmaların yalnızca klasik şiirin estetik özelliklerini incelemeye odaklanmadığı; aynı zamanda sosyal tarih, dini hayat, kültürel pratikler, saray törenleri, şehir kültürü, tasavvufî düşünce ve Osmanlı zihniyeti gibi konularla da güçlü biçimde ilişkilendirildiğidir. Örneğin mevlid, mi‘râciye ve hilye gibi türlerin daha çok dini-edebî içerikler bağlamında incelendiği; sûrnâme, sâkînâme, şehrengiz, tehzil ve lugaz gibi türlerin ise Osmanlı sosyal hayatını, günlük pratikleri ve toplumsal yapıyı anlamada önemli bir kaynak olarak ele alındığı görülmektedir. Bu çeşitlilik, nazım türlerinin yalnızca biçimsel özellikler açısından değil, kültür tarihi açısından da araştırmacılar için zengin ve çok yönlü bir malzeme sunduğunu göstermektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, tablo verileri divan edebiyatı nazım türleri üzerine yapılan çalışmaların son otuz yılda sistematik biçimde arttığını; araştırmaların hem nicel hem de nitelik bakımından çeşitlendiğini; nazım türlerinin edebiyat bilimi kadar tarih, din, dilbilim ve kültürel çalışmalar gibi alanlarla da bağ kurduğunu ortaya koymaktadır. Bu yönüyle çalışma, yalnızca mevcut literatürü kayıt altına almakla kalmayıp, aynı zamanda nazım türleri üzerine ileride yapılacak araştırmaların hangi alanlarda yoğunlaştığını ve hangi alanların hâlen çalışılmayı beklediğini de göstermektedir. Böylece bibliyografya, divan edebiyatı nazım türlerinin akademik görünürlüğünü artıran ve araştırmacılar için yol gösterici nitelikte kapsamlı bir başvuru kaynağı hâline gelmiştir.

KAYNAKÇA

ARSLAN, M. (2000). *Osmanlı edebiyat-tarih-kültür makaleleri*. İstanbul: Kitabevi Yayınları.

DİLÇİN, C. (2016). *Örneklerle Türk şiir bilgisi*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

İSEN, M. (2016). *Eski Türk edebiyatı-el kitabı*. Ankara: Grafiker Yayınları.

PAÇACI, İ. (2006). *Dinî kavramlar sözlüğü*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

PALA, İ. (2013). *Divan edebiyatı*. İstanbul: Kapı Yayınları.

Şemseddin Sâmi (2016). *Kamus-ı Türki*. İstanbul: Nadir Eserler Kitaplığı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı. (t.y.). *YÖK Akademik*. <https://akademik.yok.gov.tr>